

**ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS TEA:
USO DE APLICATIVOS**

Priscila Christiane Fernandes da Silva de Sousa ^{1*}
Camila Ponciano da Costa ^{2*}

RESUMO

Este artigo apresenta uma discussão sobre a importância do uso de aplicativos no processo de ensino e aprendizagem, bem como na socialização de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Para tal, foram realizadas primeiramente reflexões teóricas a partir dos estudos de Coscarelli e Ribeiro (2011) e Giroto (2012) sobre Letramento Digital, e, sobre as ferramentas educacionais digitais para crianças autistas, as discussões teóricas de Rodrigues (2012), Carvalho e Cavalcante (2021), Batista (2021) e Franke (2018). Em seguida, são relatadas algumas ações desenvolvidas com alunos com TEA - na perspectiva da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), com a participação direta da pesquisadora -, fazendo uso experimental dos aplicativos Bini ABC, Eduedu, Matraquinha e Jade Autismo. Ambas as etapas demonstraram a efetividade desses recursos para o processo de aprendizagem, socialização e do desenvolvimento cognitivo dos alunos com TEA. É de extrema importância a discussão e reflexão a respeito do assunto, pois a tecnologia está presente na rotina diária de todos nós, principalmente após o período inicial de Pandemia.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Aplicativo. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article presents a discussion about the importance of using applications in the teaching and learning process, as well as in the socialization of students with Autism Spectrum Disorder (ASD). To this end, theoretical reflections were first carried out based on the studies by Coscarelli and Ribeiro (2022) and Giroto (2012) about Digital Literacy, and, on digital educational tools for autistic children, the theoretical discussions by Rodrigues (2012), Carvalho and Cavalcante (2021), Batista (2021) and Franke (2018). Then, some actions developed with students with ASD are reported - from the perspective of action research (THIOLLENT, 2011), with the direct participation of the researcher -, making experimental use of the Bini ABC, Eduedu, Matraquinha and Jade Autismo applications. Both stages demonstrated the effectiveness of these resources for the process of learning, socialization and cognitive development of students with ASD. It is extremely important to discuss and reflect on

¹ Pedagoga (Universidade Federal do Tocantins);Psicopedagogia (Faculdade Primum), professora de Sala de Recursos Multifuncionais e mãe atípica.

² Pedagoga (Universidade Federal do Tocantins);Psicopedagogia (Faculdade Primum), professora de Sal de Recursos Multifuncionais

the subject, as technology is present in the daily routine of all of us, especially after the initial period of the Pandemic.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD). Applicative. Learning.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa objetivou discutir a respeito do uso de aplicativos para trabalhar o processo de aprendizagem dos alunos com TEA. Atualmente, muitos apoiam e utilizam telas e aplicativos no ensino de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)³ e busca-se esse amparo reflexivo necessário para a defesa da eficiência e qualidade do uso de tecnologias nesses casos, bem como promover uma busca e análise de quais aplicativos possuem maior eficácia.

A escolha do tema e problemática deste trabalho está vinculada à prática da pesquisadora que, além de mãe de criança com TEA⁴, é professora de Sala de Recursos Multifuncionais no município de Palmas, especificamente de alunos com TEA. Essa prática despertou o interesse e a necessidade de buscar através de pesquisa as discussões teóricas e atividades práticas a respeito do uso de tecnologias digitais com alunos TEA, pois ainda hoje é um assunto que causa uma certa polêmica nas escolas.

Buscou-se contribuir para a reflexão a respeito do tema, pois ainda não é um assunto pacificado, gerando em algumas ocasiões proibições de uso. No caso, a utilização ou não de tecnologias com alunos com TEA é gerada por falta de diálogo e ou aprofundamento teórico no assunto obtido - através de pesquisas e estudos. É justamente esse diálogo que essa pesquisa busca proporcionar.

A respeito, Giroto reflete que:

As novas gerações estão crescendo em uma sociedade de informação e os sistemas educacionais precisam se adaptar a essa nova realidade, não podem ficar alheios a tal fato. Os recursos das TIC devem ser amplamente utilizados a favor da educação de todos os alunos, mas notadamente daqueles que

³ Termo também encontrado na literatura: Transtorno do Espectro Autista (TEA).

⁴ A pesquisadora possui uma filha, Maria Eduarda, 12 anos, diagnosticada aos 6 anos com TEA.

apresentam peculiaridades que lhes impedem ou dificultam a aprendizagem por meios convencionais. (2012, p. 17)

O autor defende a utilização das tecnologias da informação e comunicação visto que a tecnologia ao longo dos tempos tem facilitado a rotina diária de todos, principalmente das pessoas com deficiência e em especial dos alunos com TEA.

Letramento é um grande desafio dos professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e quando falamos de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo. O desafio aumenta e traz mais complexibilidade devido às características e comorbidades existentes dentro do TEA.

Como afirmam Kanashiro e Seabra Junior:

[...] pesquisas apontam que a alfabetização da criança com TEA exige diferentes abordagens em relação ao processo comum realizado com as crianças típicas, isso porque as crianças com TEA apresentam, muitas vezes, dificuldades de interação e comunicação que podem vir associadas a alterações sensoriais, comportamentos estereotipados e ou interesses restritos, com uma manifestação muito diversa de pessoa para pessoa. (KANASHIRO; SEABRA JUNIOR, 2018, p. 102)

O uso das tecnologias nas escolas é um tema controverso ainda, o que traz um certo atraso na utilização de algumas metodologias e tecnologias.

Sobre o uso desses recursos para alunos com TEA, Franke (2018, p. 08) menciona:

Pensar sobre ensino de pessoas com TEA por meio das tecnologias digitais é útil não somente no atendimento educacional desse público específico, mas também contribui para repensarmos a educação de todas as pessoas, pois quando viabilizamos o aprendizado de pessoas com barreiras cognitivas e sociais, beneficiamos não somente aos autistas, mas há outros públicos com dificuldades de aprendizagem, muitas vezes não detectadas pelo sistema escolar.

Destaca-se, então, a extrema necessidade de adaptar e adequar as metodologias usadas com a tecnologia, deixando de lado não o uso por falta de conhecimento ou de pensamento extremista, e sim, o conceito equivocado de que a tecnologia atrapalha o processo de aprendizagem na escola. Tais apontamentos nos levam a seguinte indagação:

Afinal, a utilização ou não de telas, aplicativos e tecnologias afins, melhora o processo de aprendizagem de alunos com TEA?

No intuito de desmistificar e apontar alguns aplicativos a serem utilizados, o presente artigo busca refletir a respeito do uso de tecnologias, principalmente das telas, em sala de aula, especificamente analisando o uso dos aplicativos selecionados, incluindo-se no modelo da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) com a participação direta da pesquisadora.

2. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: ALGUMAS REFLEXÕES

Antes de refletirmos a respeito dos recursos tecnológicos, precisamos conceituar o que é o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), um transtorno que é identificado ainda na infância, não possuindo cura, todavia já com um número expressivo de tratamentos que propiciam uma melhor qualidade de vida (nos aspectos sociais e de saúde) ao autista.

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 (2002), pessoas dentro do espectro podem apresentar déficit na comunicação social ou interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipóteses ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. E o Transtorno do Espectro do Autismo reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento.

Segundo os estudos de Lacerda (2017), o “transtorno do espectro autista é considerado uma conjuntura que ataca aproximadamente 2% da população, pode ser considerada leve (onde somente pessoas próximas ao sujeito percebem) ou considerado grave (onde prejudica o sujeito em realizar atividades simples como falar)”.

Cada pessoa é afetada em intensidades diferentes, por isso não existe um autista igualmente a outro. O TEA é uma condição permanente que acompanha a

pessoa em todas as fases de sua vida; por essa razão, as metodologias precisam ser diferenciadas levando em conta as particularidades do transtorno.

Importante ressaltar também que, a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 traz as características clínicas das pessoas com TEA, as diretrizes da Política Nacional da pessoa com TEA, bem como relaciona os direitos da pessoa com TEA, dentre eles, o direito à vida digna, integridade física e moral, proteção como qualquer forma de abuso e o acesso a ações e serviços de saúde, educação, moradia, mercado de trabalho e previdência e assistência social. A referida lei favorece a compreensão e padronização de elementos que oportunizam e consolidam políticas públicas voltadas à discussão e à causa TEA.

De acordo com o documento, é garantido “III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde” e nestes estão incluindo: “a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento”, bem como o “IV - o acesso”: “a) à educação e ao ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social”. A lei também garante: “Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º , terá direito a acompanhante especializado”.

Dessa forma, com essa legislação, o acesso à educação é garantido em classes comuns, tendo o respaldo da presença especializada, o que é algo muito necessário, pois as singularidades do transtorno e a realidade muitas vezes do professor regente não possuir a qualificação e a disponibilidade de tempo para acompanhamento do aluno com TEA, compromete a inclusão.

3. TECNOLOGIAS DIGITAIS, O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E LETRAMENTO DIGITAL DE ALUNOS COM TEA

O processo de aprendizagem dos alunos com TEA exige uma adaptação, bem como uma busca por metodologias que atendam a necessidade desses alunos. Com o uso de tecnologias digitais, o professor pode realizar o chamado letramento digital.

Numa tentativa de conceituar o Letramento Digital, Pinheiro aponta:

Esse termo, assim como letramento, diverge em seu conceito, pois são várias as definições encontradas para designar o letramento digital. Acreditamos que isso ocorre porque as tecnologias digitais possibilitam uma gama variada e diversificada de práticas sociais e também porque surgem novas ferramentas e novas possibilidades rapidamente. (2018, p. 606)

Letramento digital é o processo pelo qual o aluno desenvolve suas habilidades e interage com a leitura e a escrita através de um ambiente digital, realizado através de mídias eletrônicas, como celulares, tablets ou computadores. Por isso é fundamental que o professor que está realizando o processo de letramento com seu aluno Autista, procure sempre pesquisar, refletir e buscar adaptações a respeito do tema.

Coscarelli e Ribeiro (2011) definem Letramento Digital como práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais na web, entre outras.

Rodrigues (2012) acredita que as tecnologias devem ser ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, especialmente nos casos em que o aluno tem alguma deficiência, como o TEA, até mesmo porque eles compreendem melhor o conteúdo e tema com o uso de tecnologias assistivas, já bastante utilizadas com esses alunos nas salas de Recursos Multifuncionais. Essas tecnologias assistivas ampliam o desenvolvimento das habilidades funcionais das pessoas com TEA, trazendo independência na vida cotidiana e principalmente proporcionando um aprendizado adequado e eficaz na escola.

O letramento não é por si um processo simples, pelo contrário bem complexo, assim como ressaltam Maciel et al:

Letramento, por sua vez, é o exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades tais como a capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se, para interagir, para ampliar conhecimento, capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de textos, de inserir-se efetivamente no mundo da escrita, entre muitas outros. (2009, p. 03)

Deste modo o processo de ensino e aprendizagem de alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação à Alfabetização e Letramento possui inúmeras dificuldades e complexidades. O quadro se torna ainda mais complexo em relação

aos alunos com TEA, pois esses necessitam de metodologias que chamem sua atenção e consigam obter êxito mesmo com suas dificuldades de aprendizagens.

Em relação ao processo de ensino Kanashiro e Seabra Junior destacam:

Com vigência de dez anos, entre 2014 e 2024, o PNE tem como objetivo em sua meta 5 “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental”. O documento dispõe ainda sobre estratégias para promover a alfabetização, dentre elas a meta 5.3 “selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas”, incluindo com isso, o uso das tecnologias como mais uma ferramenta para auxiliar na aquisição da escrita. (2018, p. 103)

Quando falamos na complexidade do processo de ensino dos alunos com TEA, é importante destacar a dificuldade que eles têm de concentração e atenção. Por isso, faz-se necessária a adaptação de metodologias, bem como de estratégias pedagógicas para que o êxito da aprendizagem seja alcançado.

Neste sentido, explana Bacaro:

[...] o sujeito com TEA apresenta atrasos significativos na aquisição da linguagem, todavia nem sempre isso é considerado quando pensamos em idade escolar, ou seja, a criança, é muitas vezes, apresentada a alfabetização sem se apropriar dos bens culturais e de seus significados. (2020, p. 17)

Ressaltamos, então, como as tecnologias usadas no letramento digital podem auxiliar e contribuir significativamente para que o aluno consiga adentrar no universo da escrita e leitura, trabalhando de maneira integrativa a linguagem, oralidade e as habilidades sociais.

Sobre esse raciocínio de pensamento, Balbino et al sustentam:

O ensino por meio de tecnologias digitais traz benefícios no aprendizado não somente dos alunos autistas, mas de todos os educandos, principalmente daqueles que possuem dificuldades cognitivas, motoras e sociais, visto que os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam muito mais do que o acesso a informações, tais aparatos digitais favorecem a construção do conhecimento. Desse modo, compreendemos que as tecnologias quando aplicadas a educação, atuam como ferramentas mediadoras do conhecimento e no caso de alunos com transtorno do espectro autista os recursos tecnológicos

complementam a prática pedagógica docente favorecendo o desenvolvimento das habilidades cognitivas emocionais e de competência sociais nesses alunos. (2021, p. 04)

Assim, compreende-se e destaca-se a essencial importância do Letramento Digital dentro do processo de aprendizagem dos alunos com TEA tornando o processo mais efetivo e eficaz.

Na atualidade, vivemos a era dos aplicativos. Desde necessidades básicas como alimentação e vestimentas, até uma questão mais complexa como uma consulta médica, são acessadas por um simples clique em um aplicativo específico para cada demanda.

Carvalho e Cavalcante apontam que:

A Tecnologia lida com o uso humano e o conhecimento de instrumentos e técnicas para ajudar as pessoas a controlar e se adaptar ao ambiente. Não poderia ser diferente para os indivíduos com o transtorno do espectro autista (TEA) em que o uso da tecnologia está assumindo um papel cada vez mais importante na pesquisa e na prática clínica relacionada às crianças com esse tipo de transtorno. (2021, p. 02)

A tecnologia digital traz a possibilidade de tornar o processo de aprendizagem do aluno com TEA, mais eficaz e atrativo, além de conseguir interagir com a realidade e a prática social do autista. Barros et al (2020) conclui que os estudos demonstram que as tecnologias podem exercer a função de instrumentos mediadores para a aprendizagem, não só de crianças, como de jovens e adultos com o Transtorno do Espectro do Autismo.

Esses aplicativos utilizados no que chamamos de letramento digital podem ser acessados por smartphones ou tablets, fato que populariza e torna acessível a utilização e o manuseio, por mais que a situação financeira da família do aluno e até mesmo da sua comunidade escolar esteja relacionada com carência, o professor terá de alguma maneira acesso a um aparelho como esse e a uma rede de internet até mesmo dentro da unidade escolar.

Os computadores e notebooks também são opções distantes, mas que podem existir sendo pelo uso de laboratório de informática ou pela aquisição realizada pelo próprio professor. No caso de aplicativos ou interações, muitos deles possuem uma versão para a funcionalidade em computadores e notebooks.

Todos esses recursos eletrônicos citados compõem a chamada tecnologia digital, que visa facilitar a vida do aluno com TEA tanto na sua rotina em casa, como nas terapias e principalmente na escola.

Batista argumenta que:

A tecnologia assistiva tem imensa variedade de produtos, métodos e serviços já que seu público tem diversas características e cada um reage de maneira diferente aquilo que lhe está sendo proposto, proporcionando muitos benefícios para os estudantes com necessidades educativas especiais. Alguns instrumentos utilizados pela tecnologia assistiva são smartphones e tablets, porém nem todos os estudantes têm acesso a esses recursos. (2021, p. 7)

A tecnologia então, quando direcionada e usada conscientemente, traz benefícios e progressos no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA. O que não pode ocorrer em sala, principalmente com os alunos com TEA, é o uso indiscriminado e sem direcionamento de tecnologias, objetivando apenas o passar do tempo.

4- METODOLOGIA E RESULTADOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM TEA: USO DE APLICATIVOS EM SALA

Em relação a aplicativos para trabalhar oralidade e escrita existem uma vasta opção. No entanto, analisaremos quatro relacionados especificamente ao letramento digital com crianças dentro do TEA.

O primeiro deles é o Bini ABC, desenvolvido pela Bini Bambini, que é uma empresa de softwares e também desenvolvedora de livros interativos para crianças pequenas. Apesar de ser desenvolvido para crianças menores, sua funcionalidade é adequada e eficaz na prática do letramento digital para crianças com TEA. Este é um aplicativo que possui jogos para reconhecimento de letras e sons, onde a criança estoura as bolhas que contêm as letras, escreve utilizando o deslizar dos dedos na tela e também captura as letras fujonas dentro da animação.

Figura 1: Aplicativo Beni ABC

Fonte: Print da tela do celular do aplicativo Beni ABC disponível no Play Store

Figura 2: Aluno com laudo médico de TEA utilizando o aplicativo Beni ABC

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2022).

O segundo aplicativo apresentado é o Edu Edu desenvolvido pelo Instituto ABCD, com atividades para alunos com dificuldade em leitura e escrita. O foco do aplicativo é trabalhar com alunos com dislexia. No entanto, seu conteúdo é aplicável para trabalhar o letramento digital de alunos com TEA.

O aplicativo funciona oferecendo e disponibilizando atividades digitais, conforme o desempenho inicial da criança na análise inicial. Após essa triagem, o aplicativo elabora um material específico e personalizado com o objetivo de promover a aprendizagem da criança.

A evolução da criança é monitorada com o passar dos dias no uso do aplicativo, bem como é feito um acompanhamento específico de todo o progresso do aluno. Essa evolução pode ser acompanhada pelos pais e professores, facilitando e enriquecendo o processo de ensino do aluno com TEA.

Figura 3: Aplicativo Edu Edu disponível no Play Store

Fonte: Print tela do celular do aplicativo Edu Edu disponível no Play Store.

Figura 4: Aluno diagnosticado com TEA utilizando o aplicativo Edu Edu

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2022).

O terceiro aplicativo analisado foi o Matraquinha⁵. É um aplicativo de comunicação alternativa para auxiliar pessoas com TEA a transmitirem desejos, emoções e necessidades. Ele funciona através de cartões e que, ao serem clicados, produzem uma palavra ou frase significando o que é para ser transmitido.

Figura 5: Aplicativo Matraquinha

⁵ Foi desenvolvido pela Ymt4, lançado em 25 de julho de 2018, e possui suporte para dúvidas através do site www.matraquinha.com.br.

Fonte: Print da tela do celular do aplicativo Matraquinha disponível no Play Store.

Figura 6 : Aluna com Deficiência Intelectual e TEA utilizando o aplicativo Matraquinha

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2022).

O quarto aplicativo é o Jade Autismo⁶, que traz é um jogo para crianças com Autismo, atraso no desenvolvimento ou dificuldade de aprendizagem. Ele estimula a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos jogadores, baseado em técnicas específicas.

As atividades do aplicativo ajudam a trabalhar a resolução de problemas, na utilização de pensamentos estratégicos e na tomada de decisão. Jade Autismo traz temas diferenciados como alimentos, animais, cores, formas, letras e números. E, todas as propostas são divididas em níveis de dificuldade e cada fase só é desbloqueada de acordo com o desempenho da criança.

Figura 7: Aplicativo Jade Autismo disponível no Play Store

⁶ O desenvolvimento do aplicativo é da Jade Autismo e sua data de lançamento é 24 de maio de 2018, bem como o acesso a dúvidas é realizado através do contato por email no endereço eletrônico contato@jadeautism.com.

Fonte: Print da tela do celular do aplicativo Jade Autismo disponível no Play Store

Figura 8: Aluno diagnosticado com TEA utilizando o aplicativo Jade Autismo

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2022)

A experiência de uso dos aplicativos relacionados aconteceu entre os meses de agosto e outubro de 2022, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vitória Régia na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. As crianças que participaram das atividades de aproximação dos aplicativos são alunos da pré escola e 1º ano do Ensino Fundamental, simultaneamente atendidos pela Sala de Recursos Multifuncionais e diagnosticados com TEA.

A ação foi realizada com o acompanhamento da professora da sala, fazendo uso de smartphone e ipad da pesquisadora, pois o CMEI não possui nenhum dispositivo para uso dos

alunos. Denota-se a necessidade de investimento de recursos para o uso de tecnologias com os alunos com TEA, bem como a capacitação de profissionais da educação para a utilização dos mesmos.

. O tempo de ação semanal com os aplicativos foi de 45 minutos.

Quanto ao uso do aplicativo Bini ABC, observou-se que o aluno que vivenciou a experiência com o aplicativo, reconheceu e se familiarizou com o alfabeto, identificou a letra inicial do seu nome, bem como em sala de aula já reconhece e identifica as vogais. Em casa, a mãe do aluno instalou o aplicativo em seu celular, todavia, como o uso não era direcionado como aconteceu no CMEI, no uso domiciliar não se obteve os mesmos resultados.

No caso da criança que utilizou o aplicativo Edu Edu, conseguimos resultados consideráveis, pois neste caso a maior dificuldade do aluno é a interação social, e como o aplicativo oferece essa interação, a criança demonstrou avanços no seu relacionamento com os colegas de sala e com as professoras. Em casa a criança não teve contato com o aplicativo, pois a mãe utiliza o aparelho para trabalho afirmando não ter a disponibilidade de uso com a criança.

Em relação à criança que utilizou o aplicativo Matraquinha obtivemos bons resultados em relação à identificação de vogais e também a interação social, pois a criança tinha uma resistência em estabelecer contato com as outras crianças. Neste caso, ocorreu situações após o uso do aplicativo onde a criança expressou sentimentos de gratidão reproduzindo falas de agradecimento e de insatisfação. Esses resultados eficazes só foram possíveis com o trabalho coletivo do CMEI e da família, pois em casa foi disponibilizado um aparelho e um horário a cada dois dias para a criança realizar o uso do aplicativo com o devido direcionamento.

O resultado do uso do aplicativo Jade Autismo foi satisfatório. Apesar da criança ser frequente em razão de problemas médicos, conseguimos avançar no processo de aprendizagem bem como trabalhar a interação social com o aluno. Já em casa a mãe relatou não ter tempo, nem aparelho disponível para realizar o uso do aplicativo, ficando sua utilização restrita às atividades desenvolvidas no CMEI.

Após o período de análise na Sala de Recursos Multifuncionais, as professoras da sala comum continuaram utilizando os aplicativos em aula, pois o processo de aprendizagem dos alunos com TEA foi mais efetivo em comparação com metodologias tradicionais.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando falamos em processo de aprendizagem, enfrentamos algumas situações em relação ao uso da tecnologia e as adaptações necessárias em sala de aula, por parte de alguns professores e gestores. Mesmo após o período crítico que vivemos de Pandemia, onde os celulares e tablets foram as principais ferramentas utilizadas pelos professores e famílias de

alunos, ainda assim a tecnologia não é totalmente aceita na escola e em sala de aula. Essa barreira precisa ser quebrada e o uso da tecnologia em sala de aula necessita deixar o papel de ônus, para torna-se o bônus na metodologia dos professores.

Em relação aos alunos com TEA, o uso da tecnologia no que chamamos de letramento digital se torna extremamente necessário, pensando nas dificuldades, características e necessidades dentro do transtorno, que só serão ultrapassadas através de metodologias ativas que proporcionam a quebra da dificuldade de atenção e concentração dos autistas. Esse aprendizado pode se tornar mais prazeroso, efetivo e capaz de trazer o mundo da escrita e da leitura para o contexto de vida do aluno.

Esse trabalho levanta a importância e a eficácia do uso das tecnologias, bem como telas e aplicativos, como metodologias ativas e adequadas a serem utilizadas com alunos autistas, levando em consideração que os autistas são visuais e aprendem com mais facilidade através de figuras, fotos, vídeos e desenhos, e que o processo de aprendizagem dentro do TEA com o uso de computadores, notebook, celulares e tablets, torna se mais atrativo e eficiente.

O uso dos aplicativos analisados contribuiu para o processo de aprendizagem dos alunos com TEA. Os estudantes avançaram no conhecimento linguístico, bem como apresentaram melhoras significativas nas dificuldades de atenção e concentração, visto que os aplicativos possuem interações que trabalham essas dificuldades.

Assim, com um smartphone em mãos e internet de qualidade mediana ou até mesmo de dados móveis, o professor consegue através dos aplicativos Edu Edu, Beni ABC, Matraquinha e Jade Autismo trabalhar o letramento digital dentro do processo de aprendizagem, bem como viajar com o aluno TEA no universo da leitura e escrita, proporcionando o desenvolvimento das habilidades sociais, pois os aplicativos interagem com a criança e, principalmente, podem favorecer um aprendizado eficaz, prazeroso e inclusivo para os alunos com TEA.

REFERÊNCIAS

BALBINO, Vanessa da Silva; OLIVEIRA, Iolanda Carvalho de; SILVA, Regina Celi Delfino. As tecnologias digitais como instrumentos mediadores no processo de aprendizagem do aluno com Autismo. **Revista de Educação e Cultura da Universidade LaSalle**, v. 26, n. 3. Canoas, 2021. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Educacao/article/viewFile/8452/pdf&ved=2ahUKEwio49bfnYX6AhVbrZUCHXt9APsQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1rXBJGn215DRGTL6bOmjal>>. Acesso em: 01 ago. de 2022.

SILVA, Josiane Almeida; CAIADO, Roberta Varginha; CARVALHO, Michele Elias de; BARROS, Isabela Barbosa Rego. **As tecnologias digitais da informação e comunicação como mediadoras na alfabetização de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo:**

<<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/8773>>. Acesso em: 02 ago. de 2022.

LACERDA, Lucelmo. **Transtorno do espectro autista: uma brevíssima introdução**. Curitiba: CRV, 2017.

MACIEL, Francisca Isabel Pereira; BAPTISTA, Monica Correia; MONTEIRO, Sara Mourão. (Orgs.). **A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos**. Belo Horizonte: UFMG/FaE/CEALE, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4034-crianca-seis-anos-opt&category_slug=marco-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 01 ago. de 2022.

PINHEIRO, Regina Cláudia. Conceitos e modelos de letramento digital: o que escolas de ensino fundamental adotam? **Linguagem em (Dis)curso – LemD**, Tubarão, SC, v. 18, n. 3, p. 603-622, set./dez. 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ld/a/jGVd8vDLd3SNSJHg9SbmtfH/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 08 ago. de 2022.

RODRIGUES, David. As tecnologias de informação e comunicação em tempo de educação inclusiva. In: GIROTO, Claudia Regina Mosca; POKER, Rosimar Bortolini; OMOTE, Sadao (Org). **As tecnologias nas Práticas Pedagógicas Inclusivas**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 25-40.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

